

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник
Науково-дослідний центр археології та стародавньої і ранньомодерної історії
Північного Лівобережжя імені Д. Я. Самоквасова
Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені М. Лазаревського
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Скорход В. М.

Кандидат історичних наук, старший викладач
Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені М. Лазаревського
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Терещенко О. В.

Старший науковий співробітник
Науково-дослідний центр археології та стародавньої і ранньомодерної історії
Північного Лівобережжя імені Д. Я. Самоквасова
Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені М. Лазаревського
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

СКЛЯНІ ЧАРКИ У ПОХОВАННЯХ БАТУРИНСЬКИХ ЦВИНТАРІВ XVII–XVIII ст.

Археологічний речовий матеріал з православних ґрунтових некрополів козацької доби доволі стандартний: металеві деталі одягу та аксесуарів, подекуди фрагменти текстилю та шкіри, натільні хрестики. При цьому не слід забувати, що здебільшого поховання взагалі не містять знахідок: це пояснюють повним розкладанням органічних матеріалів, з яких виготовляли одяг, взуття, певні культові речі, що клали до поховання.

На цьому тлі особливу увагу привертають ті випадки, коли могили містять артефакти, унікальні, рідкісні для пам'яток подібного роду.

У поданій публікації йтиметься про скляні чарки, зафіксовані в похованнях на батуринських кладовищах XVII–XVIII ст.

Упродовж 1995–2016 рр. на території м. Батурин Бахмацького району Чернігівської області розкопано понад 500 поховань зазначеного періоду. В заповненні могильних ям інколи фіксують фрагменти керамічних і скляних виробів, однак переважно вони потрапили до могильної ями разом з ґрунтом під час її засипки.

Проте зафіксовано й інші випадки, коли скляну чарку, виявлену в похованні, можна вважати складовою поховального інвентарю. На сьогодні у Батурині відомо одне поховання з чаркою, щодо якого є підстави стверджувати однозначно, та ще одне, для якого таке трактування є досить вірогідне.

Як бачимо, загальна кількість могил з чарками становить не більше 0,4 % від загального числа поховань. Враховуючи, що в умовах батуринських ґрунтів скло зберігається досить непогано, відсутність подібних знахідок в інших похованнях аж ніяк не можна пояснити їхньою поганою збереженістю. Відтак зазначені випадки є нетиповими і варті окремої уваги дослідників.

Перша зі згаданих могил – це поховання № 69 з цвинтаря Воскресенської церкви на Цитаделі (дослідження 2005 р.)¹. Контури могильної ями зафіксували у вигляді підпрямокутної плями (розмірами 2,05×0,7 м) світло-сірого супіску з включенням материкового піску. Поховання мало західно – південно-західну орієнтацію. Кістяк лежав у положенні на спині, руки складено на животі. Згідно з антропологічними спостереженнями, кістяк належав чоловікові 50–60 років. Загальна довжина кістяка *in situ* – 165 см. За стратиграфічними спостереженнями, поховання датують серединою XVII ст. В районі ключично-плечового суглобу, за 0,2 м праворуч від черепа було виявлено поставлену скляну чарку із гутного скла зеленого кольору.

У сезоні 2015 р. на цвинтарі собору Живонавальної Трійці було розкопано поховання № 280². Могильна яма підпрямокутної форми мала розміри 2,05×0,7 м, небіжчик лежав головою на південний захід. Кістяк доброї збереженості належав чоловікові середнього віку, ґру-

¹ Ситий Ю. М., Васюта О. О., Єгорова Н. В. та ін. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” в смт. Батурин Бахмацького р-ну Чернігівської області в 2005 р. – Т. I. Текст та інвентарні описи. – Чернігів, 2006. – С. 25-26.

² Ситий Ю. М., Жигола В. С., Кондратьєв І. В. та ін. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах Національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” в м. Батурин Бахмацького р-ну Чернігівської області у 2015 р. – Т. I. – Чернігів, 2016. – С. 37.

дина обвуглена¹. На грудях покійника знайдено гудзик з мідного сплаву. Кістки небіжчика лежали на шарі плямистого суглинку, приблизно на 0,05-0,1 м вище дна могили. Фрагменти скляної чарки виявлено після зняття кісток, під час розчистки прошарку суглинку. Місцезнаходження посудини подібне до зафіксованого у похованні № 69 на Цитаделі – поруч з правим ключично-плечовим суглобом.

Поховання належить до третього етапу функціонування кладовища (1708–1803 рр.).

Іл. 1. Поховання № 69 з цвинтаря Воскресенської церкви на Цитаделі Батурина: а – загальний вигляд поховання; б – скляна чарка біля ключично-плечового суглоба небіжчика; в – план поховання; г – фото чарки.

Іл. 2. Поховання № 280 з цвинтаря собору Живона-чальної Трійці в Батурині: а – загальний вигляд поховання; б – план поховання; в – знахідки.

¹ Ситий Ю. М., Жигола В. С., Кондратьєв І. В. та ін. Науковий звіт... – Додаток 22: Полов'ян К. С. Звіт про антропологічне дослідження кісткових решток, виявлених у 2015 р. – С. 142.

У першому випадку відсутні будь-які сумніви в тому, що чарку спеціально поклали до труни разом з небіжчиком. У другому – певні сумніви викликає той факт, що чарку пошкоджено, їй бракує фрагмента стінки, і це може вказувати на випадковість її потрапляння на дно могильної ями у процесі похорон. Натомість подібність контексту знахідок змушує висловити обережне припущення, що і в другому випадку маємо справу з елементом поховальної обрядовості.

Щоб пояснити місце виявлених скляних посудин у похованнях, варто згадати православний обряд соборування, що проводять над тяжко хворою людиною або людиною, що перебуває при смерті. Складовою обряду є освячення елеєм, для чого використовують невеличкі посудини, зокрема і скляні. Тож як робочу гіпотезу можна припустити, що дві описані скляні чарки – це елейниці, покладені до трун разом з небіжчиками. Рідкість подібних знахідок на фоні загальної кількості поховань, імовірно, пояснюється двома причинами. По-перше, хоча процедура соборування досить поширена, вона не є обов'язковою. По-друге, так само не конче класти елейницю до труни.

Ще одне пояснення може дати паралель з християнськими похованнями давньоруського Києва, де розвали скляних кубків знаходять у похованнях з кам'яними подушками, і такі поховання інтерпретують як чернечі, а самі кубки – як чаші-елейниці¹. В описаних вище батурицьких похованнях кам'яних подушок не було. Однак в обох випадках небіжчики – дорослі чоловіки, і, в контексті викладених спостережень, це дозволяє ставити питання про належність осіб до церковної корпорації.

Певною мірою можна реконструювати й історичний контекст розглянутих поховань. Як зазначено вище, поховання № 280 з цвинтаря собору Живоначальної Трійці датують досить широко. Натомість звизити датування дозволяє зафіксована обвугленість кісного матеріалу, що свідчить про важкі опіки, які передували смерті похованого. За проміжок від 1708 до 1803 рр. на зазначеній ділянці Батурина відома лише одна пожежа. Вона пов'язана зі взяттям Батурина вояками О. Д. Меншикова на початку листопада 1708 р., після чого здійснювали терор проти мешканців, а саме місто було спалено. Оскільки інших пожеж на вказаному хронологічному проміжку не зафіксовано, досить вірогідно, що небіжчик з поховання № 280 – жертва цих подій.

Датування поховання № 69 серединою XVII ст. певною мірою наштовхує на думку про його зв'язок з подіями 1648 р., коли на Замку повсталі козаки вирізали місцеве польське населення. Зв'язок неочевидний, однак на неординарність обставин опосередковано вказує і неординарність поховального інвентарю.

В обох випадках покладання чаші-елейниці до могили духовних осіб могло символізувати факт припинення існування місцевої церковної громади, коли соборувати було вже нікого й нікому.

Токарєв С. А.

Кандидат історичних наук, старший викладач
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ВИХІДЦІ З ДУХОВЕНСТВА У СКЛАДІ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ НІЖИНСЬКОГО ПОЛКУ

Представники духовенства посідали помітне місце у складі соціально-політичної еліти Української козацької держави. Як правило, вони відзначалися високим рівнем освіти, ґрунтовними знаннями, значним авторитетом у місцевого населення.

Серед представників старшинської спільноти Ніжинського полку, які походили з духовенства, привертає увагу родина Кулаковських. У родинному переказі, зафіксованому 1782 р. відставним поручиком С. Кулаковським у дворянському депутатському зібранні Коропського повіту Новгород-Сіверського намісництва, зазначено, що їхня родина походить із польської шляхти². Відомості про шляхетське походження родоначальника Кулаковських Пилипа, який, імовірно, жив у другій половині XVII ст., не викликають довіри з огляду на відсутність їх документального підтвердження. Григорія Пилиповича Кулаковського 1705 р. згадано як

¹ Івакін В. Г. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Києва. – К.: КИТ, 2008. – С. 136.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 86, оп. 1, спр. 5, арк. 163в.-17.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В. В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	186
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	191
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	194
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	197
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	199
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	203
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	208
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	211
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	218
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	220

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017